

HARMONISASI SAINS DAN AGAMA DI ERA KECERDASAN BUATAN: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN AI

Nadiya Zahra (40425085)

Bisnis Digital, FEBI, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

nadiya.zahra25085@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of *artificial intelligence* (AI) has reopened a long-standing question about how religious world views respond to scientific progress, particularly in Islamic education. This article positions AI as a product of human reasoning (*'aql*) granted by Allah and examines how its use can be evaluated through Islamic ethics and the *maqasid al-shari'ah* framework. Using qualitative *library research*, this article draws on five recent scholarly articles discussing AI in Islamic education, dakwah, and academic ethics. The analysis shows that AI is generally *mubah* as a *wasilah* whose ruling depends on its purpose, may become *mandub* when it widens access to Islamic knowledge, but can shift toward *makruh* or *haram* when it weakens critical thinking, enables plagiarism or undermines the moral authority of ulama. The phenomenon of "AI worship" among lecturers and students at Islamic universities reveals that this risk is not merely theoretical. The article argues that harmonization between science and religion in the AI era is not achieved by rejecting or uncritically embracing the technology, but by subordinating its function to *maqasid al-shari'ah* and to Amanah, a form of human responsibility that cannot be delegated to a machine.

Keywords: *islamic ethics, harmony of science and religion, artificial intelligence, maqashid al-syari'ah, islamic education.*

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang berlangsung sangat cepat membuka kembali pertanyaan lama tentang bagaimana pandangan dunia keagamaan merespons kemajuan sains, khususnya dalam pendidikan Islam. Dalam artikel ini, AI dipandang sebagai hasil pemanfaatan akal (*'aql*) yang dianugerahkan kepada manusia sehingga penggunaannya perlu dilihat dari sudut pandang etika Islam dan *maqasid al-syari'ah*. Menggunakan metode

penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mengkaji lima artikel ilmiah terkini yang membahas AI dalam pendidikan Islam, dakwah dan etika akademik. Analisis menunjukkan bahwa AI pada dasarnya *mubah* sebagai *wasilah* yang hukumnya mengikuti tujuan penggunaannya, dapat bernilai *mandub* ketika memperluas akses ilmu keislaman, tetapi dapat bergeser menjadi *makruh* atau *haram* ketika melemahkan daya kritis, memfasilitasi plagiarisme atau menggeser otoritas moral ulama. Temuan empiris tentang “pengkultusan AI” di kalangan dosen dan mahasiswa perguruan tinggi Islam memperlihatkan bahwa risiko ini bukan sekadar kekhawatiran teoritis. Berdasarkan hasil kajian, penulis berpendapat bahwa harmonisasi sains dan agama di era AI tidak dicapai dengan menolak atau menerima teknologi tanpa kritik, melainkan dengan menundukkan fungsinya pada maqasid al-shari’ah dan pada amanah, tanggung jawab manusia yang tidak dialihkan kepada mesin.

Kata Kunci: *etika Islam, harmonisasi sains dan agama, kecerdasan buatan, maqashid syariah, pendidikan Islam*

PENDAHULUAN

Hubungan antara sains dan agama selama ini lebih sering dibahas melalui isu-isu seperti evolusi, kosmologi atau bioteknologi. Padahal, perkembangan kecerdasan buatan (AI) juga menghadirkan persoalan baru yang tidak kalah penting karena berkaitan langsung dengan cara manusia berpikir dan menggunakan akalunya. Kehadiran mesin yang mampu menulis, menjawab pertanyaan bahkan menyusun argumen keagamaan menimbulkan pertanyaan mengenai: kalau berpikir bisa didelegasikan ke sistem komputasi, di mana sebenarnya posisi akal yang selama ini dianggap sebagai pembeda manusia dari makhluk lain? Pertanyaan semacam itu menjadi semakin konkret ketika AI berbasis *machine learning* dan model bahasa generatif benar-benar dipakai untuk menyusun materi ajar, menjawab pertanyaan keagamaan dan mempersonalisasi pengalaman belajar peserta didik. Kemudahan tersebut membuat AI semakin banyak digunakan, tapi di baliknya memunculkan berbagai permasalahan baru seputar keandalan jawaban, otoritas keagamaan, privasi data, sampai potensi dehumanisasi proses belajar-mengajar (Izzah et al., 2025).

Bagi mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama, kasus AI ini menarik karena Islam tidak memulainya dari titik nol. Akal sejak awal dipahami sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya sehingga pengembangan teknologi pada dasarnya adalah bentuk lanjutan dari pendayagunaan akal tersebut (Mubarak & Armi, 2025). Dari sudut pandang tersebut, AI sebenarnya tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi agama,

melainkan dapat dibaca sebagai wujud taskhir, penundukan alam semesta bagi kepentingan manusia sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 13 (Mubarak & Armi, 2025). Hanya saja, landasan teologis yang aman ini tidak otomatis menjamin harmoni dalam praktik, terutama begitu AI mulai dipakai untuk mengganti otoritas ulama dalam berfatwa atau membuat peserta didik terbiasa menerima jawaban instan tanpa berpikir kritis.

Kekhawatiran ini bukan sekadar spekulasi. Riset di perguruan tinggi Islam Sumatera Utara menemukan kecenderungan menjadikan AI sebagai solusi instan pengganti proses intelektual manusia, sebuah fenomena yang oleh peneliti disebut "AI worship" karena bertentangan dengan prinsip tauhid (Jusri Pohan & Nasution, 2025). Lebih dari 60 persen dosen yang disurvei mengaku sudah memakai aplikasi berbasis AI untuk membantu menulis artikel ilmiah, tetapi hanya sekitar 20 persen yang benar-benar memahami implikasi etis dari kebiasaan tersebut (Jusri Pohan & Nasution, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan AI berkembang lebih cepat dibandingkan pemahaman terhadap aspek etikanya.

Kesenjangan ini diperparah oleh fakta bahwa kajian-kajian tentang AI dalam pendidikan Islam masih banyak berhenti pada aspek pedagogis dan teknis secara umum, belum banyak yang secara sistematis membahas kedudukan hukumnya berdasarkan fatwa atau keputusan lembaga keagamaan (Izzah et al., 2025). Kerangka etika AI berbasis maqashid syariah sudah mulai dirumuskan sejumlah sarjana Muslim, tetapi penerjemahannya menjadi parameter normatif yang benar-benar operasional bagi pendidikan dan dakwah masih terbatas (Izzah et al., 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini mencoba membahas persoalan tersebut dengan menggabungkan berbagai hasil penelitian terbaru untuk menyusun argumentasi mengenai harmonisasi sains dan agama. Selain itu, maqashid syariah digunakan sebagai kerangka penilaian dalam menganalisis berbagai kasus konkret, bukan sekadar menjadi jargon.

Tiga pertanyaan penelitian menjadi pemandu pembahasan: bagaimana kedudukan AI sebagai produk sains dapat dipahami dalam kerangka teologi dan etika Islam, bagaimana prinsip maqashid syariah dapat dipakai untuk menilai kelayakan penggunaan AI dalam pendidikan dan dakwah, dan sejauh mana risiko ketergantungan terhadap AI mengancam integritas akademik di lingkungan pendidikan Islam serta bagaimana risiko itu dapat dikelola.

Tujuannya adalah merumuskan peta argumentasi tentang harmonisasi sains dan agama di era kecerdasan buatan, dengan menegaskan AI sebagai alat bantu yang tunduk pada nilai-nilai keislaman, bukan pengganti peran manusia sebagai pendidik, da'i, maupun pemegang otoritas keilmuan.

Kajian Teori

1. Konsep Kecerdasan Buatan

Secara teknis, AI adalah bidang interdisipliner dalam ilmu komputer yang merancang sistem cerdas untuk menjalankan tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia, seperti pengenalan suara, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami (Mubarak & Armi, 2025). Cabang-cabangnya meliputi *machine learning* yang membuat komputer belajar dari data tanpa diprogram ulang secara manual, *deep learning* yang mengandalkan jaringan saraf tiruan untuk mengolah data tidak terstruktur seperti gambar dan suara, *natural language processing* yang memungkinkan mesin "memahami" bahasa manusia, serta *expert system* yang meniru pengambilan keputusan seorang ahli dalam domain tertentu (Baharuddin et al., 2025).

Dalam pendidikan dan dakwah Islam, pemanfaatannya berputar pada personalisasi pembelajaran, otomasi tugas rutin seperti asesmen otomatis, dan pengayaan sumber belajar lewat *chatbot* maupun rekomendasi materi (Izzah et al., 2025), sementara untuk dakwah bentuknya lebih spesifik, yaitu produksi konten digital yang lebih terstruktur dan layanan tanya jawab keagamaan berbasis chatbot (Izzah et al., 2025). Satu hal yang perlu ditegaskan sejak awal: secanggih apa pun kemampuannya, AI tetap produk rancangan manusia yang tidak memiliki kesadaran, ruh, atau dimensi akhlak sebagaimana manusia (Jusri Pohan & Nasution, 2025). Hal tersebut menjadi dasar dalam membahas hubungan AI dengan nilai-nilai Islam pada bagian selanjutnya.

2. Konsep Harmonisasi Sains dan Agama

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diposisikan berseberangan dengan agama, melainkan sebagai bagian dari usaha manusia mendayagunakan akal yang dianugerahkan Allah (Mubarak & Armi, 2025). Argumen teologisnya bersumber pada beberapa ayat: QS. Al-Mujadalah ayat 11 menegaskan Allah akan mengangkat derajat orang beriman yang diberi ilmu sedangkan QS Al-'Alaq ayat 1-5 sebagai wahyu pertama justru dibuka dengan perintah "iqra", bukan larangan untuk mencari ilmu (Mubarak & Armi, 2025). Dengan dasar semacam ini, kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan bisa dibaca sebagai bagian dari *taskhir*, penundukan alam semesta bagi kepentingan manusia sebagaimana dalam QS Al-Jasiah ayat 13 (Mubarak & Armi, 2025).

Harmonisasi di sini tidak berarti peleburan sains ke dalam agama atau sebaliknya. Kajian tentang pendidikan Islam di era AI justru memperingatkan bahwa adaptasi teknologi

baru harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengorbankan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi pendidikan Islam, sebab salah satu tantangan terbesar dunia Islam modern adalah menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi (Baharuddin et al., 2025). Pandangan tersebut juga sejalan dengan gagasan bahwa AI semestinya ditempatkan sebagai sarana (*wasilah*) yang mengarah pada tujuan-tujuan syariat, bukan dikultuskan secara berlebihan hingga menggeser orientasi penghambaan manusia kepada Allah (Izzah et al., 2025). Meskipun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, ketiga sumber tersebut sama-sama menunjukkan bahwa harmonisasi tercapai bukan karena sains dan agama dianggap identik, tetapi karena sains diberi tempat yang jelas sebagai instrumen yang fungsinya dibatasi oleh tujuan-tujuan agama itu sendiri.

3. Etika Islam dalam Pemanfaatan Teknologi

Kerangka etika AI yang dirumuskan sarjana Muslim umumnya berpijak pada nilai tauhid. Keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maslahah*), yang seharusnya memandu desain algoritma, tata kelola data, hingga relasi manusia dengan mesin (Izzah et al., 2025). Prinsip keadilan menuntut algoritma dirancang inklusif dan bebas bias agar memberi kesempatan serta tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi pengguna, sementara prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa pengembang teknologi dan pendidik harus menanggung penuh dampak penggunaan AI, baik secara teknis maupun pengaruhnya terhadap nilai moral dan spiritual peserta didik (Baharuddin et al., 2025).

Konsep amanah berfungsi sebagai prinsip akuntabilitas teknologis yang lebih konkret. Tafsir tematik terhadap QS Al-Ahzab ayat 72 menggambarkan amanah sebagai tanggung jawab berat yang dipikul manusia dalam mengelola pengetahuan dan kekuasaan, sehingga setiap pengembang, pendidik dan pengguna AI ikut memikul tanggung jawab atas dampak sosial, spiritual dan etis dari sistem yang mereka gunakan (Supriatin et al., 2025). Berdasarkan penafsiran tersebut, terdapat tiga prinsip utama yang dapat dijadikan pedoman yang saling menopang, yaitu etika akal yang menuntut teknologi memperkuat nalar kritis bukan menjadikan manusia pasif, etika ilmu yang menegaskan teknologi sebagai produk ilmu harus diarahkan untuk menumbuhkan hikmah dan etika amanah yang menuntut akuntabilitas serta perlindungan pengguna dari kerusakan sosial maupun spiritual (Supriatin et al., 2025).

4. *Maqashid Syariah* sebagai Kerangka Evaluasi

Maqashid al-syariah merangkum lima tujuan pokok syariat: penjagaan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) yang dapat dipakai sebagai lensa untuk menilai apakah sebuah teknologi mendukung atau justru mengancam kelima hal tersebut (Supriatin et al., 2025). Pada aspek *hifz al-din*, AI bisa menjadi

sarana memperluas dakwah lewat chatbot fikih atau aplikasi penghafal Al-Qur'an, tetapi manfaat itu dibayangi risiko penyimpangan kalau kontennya tidak dikembangkan oleh ahli agama atau tidak diverifikasi otoritas keagamaan (Supriatin et al., 2025). Pada *hifz al-'aql*, personalisasi pembelajaran lewat AI menjanjikan, namun penjagaan akal dalam pendidikan Islam bukan sekadar soal efisiensi kognitif, melainkan juga pemeliharaan pemikiran yang sehat dan kontekstual, sehingga konten tanpa konteks berisiko menyesatkan nalar peserta didik jika tidak didampingi guru yang membimbing secara kritis (Supriatin et al., 2025).

Tiga *maqashid* lainnya melengkapi gambaran ini. *Hifz al-nafs* menyoroti risiko ketergantungan dan isolasi belajar yang dapat mengganggu kesehatan mental siswa di balik manfaat keselamatan belajar jarak jauh (Supriatin et al., 2025): *Hifz al-mal* menyoroti ketimpangan akses ketika adopsi AI yang mahal dan terpusat pada vendor tertentu justru menyulitkan madrasah dan pesantren kecil di daerah dan *Hifz al-nasl* menyoroti risiko ketika pendidikan terlalu bergantung pada algoritma sehingga nilai transenden dan ruhaniyah tidak terwariskan secara utuh ke generasi berikutnya. Jika dipahami secara keseluruhan, kelima *maqashid* tersebut dapat dijadikan pedoman dan berfungsi sebagai alat penyaring sekaligus pembimbing agar AI tetap menjadi wasilah menuju tujuan syariat, bukan tujuan itu sendiri (Supriatin et al., 2025).

Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan konseptual dan normatif mengenai pemanfaatan AI dalam pendidikan dan kehidupan keagamaan Islam, tanpa melakukan pengukuran gejala empiris melalui survei maupun eksperimen lapangan. Data primer diperoleh dari lima jurnal ilmiah yang membahas pendidikan Islam, dakwah, etika Islam, hukum Islam, serta kajian filosofis yang relevan dengan fokus penelitian mengenai harmonisasi sains dan agama.

Data dikumpulkan melalui telaah kritis terhadap kelima jurnal dengan mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan harmonisasi sains dan agama. Selanjutnya, hasil telaah tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu kedudukan AI sebagai produk sains dalam pandangan Islam, penerapan *maqashid* syariah sebagai kerangka evaluasi, fenomena ketergantungan akademik terhadap AI, serta peluang dan tantangan pemanfaatannya dalam pendidikan dan dakwah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* yaitu dengan membandingkan dan mengontraskan temuan dari setiap sumber untuk menemukan persamaan maupun perbedaan sudut pandang. Hasil analisis kemudian disusun

menjadi argumentasi yang digunakan dalam pembahasan disertai sitasi yang merujuk langsung pada sumber aslinya sehingga seluruh argumentasi yang dibangun dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik.

Hasil dan Pembahasan

1. AI sebagai Produk Sains yang Berakar pada Akal

Dalam perspektif Islam, kecerdasan buatan dipandang sebagai hasil pengembangan akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, kemajuan AI pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang memanfaatkan potensi akal manusia (Mubarak & Armi, 2025). Cara pandang ini menempatkan AI bukan sebagai sesuatu yang asing dari tradisi keilmuan Islam, melainkan kelanjutan dari proyek intelektual yang sudah berjalan jauh sebelum era digital, sebagaimana terlihat dari kontribusi Al-Khawarizmi pada aljabar dan algoritma, Ibn al-Haytham pada metode ilmiah dan optik, serta Al-Biruni pada metode numerik dan trigonometri yang semuanya menjadi fondasi ilmu komputer modern (Mubarak & Armi, 2025).

Dengan demikian, anggapan bahwa AI selalu mengancam agama tidak sepenuhnya tepat. Yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan eksistensi akal, melainkan cara manusia menggunakannya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum asal segala sesuatu adalah *mubah* (*al-ashl fi al-ashya' al-ibahah*), yang membuka ruang kebolehan AI selama tidak mengandung unsur yang diharamkan dan tetap dalam koridor *maqashid*. Konsekuensinya, persoalan etis dari AI bukan terletak pada keberadaan teknologinya, melainkan pada cara dan tujuan pemakaiannya, sebuah prinsip yang dalam fikih kontemporer dirumuskan sebagai *al-wasa'il la ahkam laha bi-nafsiha*, sarana yang hukumnya mengikuti tujuan dan cara pemakaiannya (Izzah et al., 2025).

2. Posisi AI dalam Bingkai Maqashid Syariah: Mubah, Mandub, hingga Haram

Kajian tentang Keputusan Tarjih Muhammadiyah menerjemahkan status hukum AI secara lebih operasional dibanding sekadar normatif abstrak: secara umum AI bersifat *mubah* sebagai *wasilah* yang hukumnya mengikuti tujuan dan cara penggunaannya, dapat bernilai *mandub* ketika digunakan untuk memperluas akses ilmu dan dakwah yang moderat, tetapi dapat berubah menjadi *makruh* bahkan *haram* bila menimbulkan ketergantungan yang melemahkan daya kritis, menyebarkan informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, memfasilitasi plagiarisme atau merusak kehormatan dan privasi orang lain (Izzah et al., 2025). Kerangka tripartit ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memberi jawaban tunggal

terhadap AI, melainkan jawaban kontekstual yang bergantung pada konsekuensi pemakaiannya.

Batasan ini diperkuat oleh fatwa kontemporer yang membolehkan AI sebagai alat pencari informasi, tetapi melarang menjadikannya sebagai sandaran untuk meminta fatwa, sebab AI tidak memenuhi syarat sebagai *mufti*: tidak memahami realitas sosio-historis, tidak punya niat dan tidak memikul tanggung jawab moral atas jawaban yang dihasilkannya (Izzah et al., 2025). Larangan tersebut menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral, sesuatu yang secara struktural tidak bisa dimiliki sistem algoritmik secanggih apapun. Klaim ini bertemu dengan temuan dari kajian antologis tentang AI, yang menyatakan bahwa AI tidak dapat dijadikan rujukan tunggal dalam masalah agama karena keterbatasan validitasnya, mulai dari output yang tidak pasti kebenarannya, ketidakmampuan berempati memahami konteks penanya, hingga potensi bias data, sehingga umat Islam tetap diperintahkan bertanya kepada ahli ilmu sesuai QS Al-Anbiya ayat 7 (Mubarak & Armi, 2025). Berdasarkan kedua sumber tersebut, posisi AI menjadi jelas: ia berfungsi sebagai wasilah pengumpul bahan, sementara keputusan akhir tetap berada pada ulama yang memenuhi kualifikasi *mujtahid* atau *mufti* (Izzah et al., 2025).

3. Risiko Ketergantungan: Fenomena "Pengkultusan AI" dalam Dunia Akademik

Argumen normatif di atas akan terasa kering kalau tidak ditimbang dengan kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif di universitas Islam Sumatera Utara menemukan bahwa AI kerap dianggap solusi instan pengganti proses intelektual manusia, fenomena yang disebut peneliti sebagai "*AI worship*" karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Dalam wawancara mendalam, sejumlah dosen mengaku menulis artikel ilmiah secara utuh dengan bantuan AI, dari pendahuluan sampai kesimpulan, hanya bermodal topik atau kerangka kasar, tanpa refleksi mendalam atau kontribusi orisinal, bahkan tanpa rasa bersalah yang berarti atas praktik tersebut (Jusri Pohan & Nasution, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan bukan hanya penggunaan AI. Tekanan sistem meritokrasi akademik yang menuntut produktivitas publikasi mendorong sebagian akademisi mengadopsi cara pikir pragmatis: fokus pada hasil akhir, mengabaikan proses dan nilai yang menyertainya. Cara berpikir seperti ini berpotensi berhadapan langsung dengan prinsip akhlakul karimah yang menekankan integritas, kejujuran dan kerja keras dalam menuntut ilmu (Jusri Pohan & Nasution, 2025). Fenomena ini menjadi bukti konkret bahwa harmonisasi sains dan agama tidak otomatis terjadi hanya karena teknologinya punya landasan teologis yang sah; ia perlu terus dijaga lewat kesadaran etis individu dan

kebijakan kelembagaan, sebab tanpa pengawasan itu, sains yang semula wujud syukur atas akal pemberian Allah bisa berbalik menjadi sarana yang menggerus tauhid itu sendiri.

Menariknya, fenomena ini tidak seragam. Sejumlah mahasiswa dalam penelitian yang sama justru melaporkan rasa bersalah setelah menggunakan AI untuk menyelesaikan tugas, meski mereka merasa tak punya pilihan lain karena keterbatasan waktu dan sumber daya (Jusri Pohan & Nasution, 2025). Rasa bersalah itu menjadi indikator bahwa kesadaran moral terhadap integritas akademik belum sepenuhnya hilang, sekalipun dalam praktik mereka terpaksa melanggarnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa yang hilang bukan nilai moral secara total, melainkan kerangka kelembagaan yang mampu menjembatani tekanan produktivitas dengan tuntutan integritas keilmuan.

4. Peluang AI dalam Pendidikan Islam dan Dakwah Digital

Di balik berbagai risiko tersebut, kelima sumber yang dikaji cukup konsisten menunjukkan bahwa AI dapat memperkuat pendidikan Islam bila diarahkan secara etis. AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif lewat *chatbot*, asesmen otomatis, dan rekomendasi materi yang menyesuaikan gaya belajar peserta didik, sehingga posisinya lebih tepat disebut "mitra belajar" yang membantu guru memonitor perkembangan siswa, bukan pengganti peran pendidik (Izzah et al., 2025). Untuk konteks Indonesia, AI berpotensi mengatasi kendala geografis dengan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi siswa di daerah terpencil, sekaligus mendukung pembelajaran tajwid Al-Qur'an secara mandiri lewat teknologi pengenalan suara yang mengoreksi pengucapan secara langsung (Baharuddin et al., 2025).

Untuk dakwah, AI berpotensi menjembatani konsep keislaman yang kompleks kepada masyarakat awam lewat konten digital yang lebih terstruktur, sekaligus mengotomasi respons atas pertanyaan keagamaan. Namun peluang ini berhadapan dengan kenyataan bahwa pemanfaatan AI dalam konten dakwah, misalnya di lingkungan Muhammadiyah masih bersifat sporadis dan belum dibingkai kebijakan kelembagaan yang jelas. Tanpa pengawasan memadai, algoritma platform digital cenderung memprioritaskan konten dengan engagement tinggi, yang bisa mendorong polarisasi dan menyeret dakwah menjadi sekadar konten viral yang tunduk pada logika kapitalisme digital, fenomena yang disebut "dakwah algoritmik" (Izzah et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa peluang AI dalam pendidikan dan dakwah hanya dapat dioptimalkan kalau desain sistem dan kurasi kontennya tetap dikawal otoritas keagamaan lewat mekanisme *human-in-the-loop*, misalnya dengan melibatkan ulama yang menyeleksi dan memvalidasi keluaran AI sebelum disebarkan ke masyarakat. Mekanisme ini sebangun dengan

prinsip dalam kajian maqashid syariah bahwa pemanfaatan AI dalam dakwah, terutama yang menyentuh fatwa dan penetapan hukum, harus tetap di bawah pengawasan ulama dan lembaga resmi, sementara keputusan hukum tetap kewenangan manusia yang memenuhi syarat *mujtahid* atau *mufti* (Izzah et al., 2025).

5. Integritas Akademik sebagai Titik Temu Etika Islam dan Tata Kelola Teknologi

Integritas akademik dalam tradisi keilmuan Islam bukan sekadar aturan administratif kampus, melainkan bagian dari akhlakul karimah yang menopang epistemologi Islam itu sendiri. Pengetahuan dipahami bukan semata kumpulan fakta, tetapi proses pencarian kebenaran yang melibatkan dimensi spiritual dan moral, sehingga produksi pengetahuan mestinya dilakukan dengan kesadaran penuh atas tanggung jawab tersebut. Ketika AI dipakai tanpa kendali untuk menghasilkan karya akademik secara instan, maka ilmu dalam perspektif Islam ikut terdistorsi: AI yang semula dimaksudkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah justru berisiko menjadi penghalang yang memisahkan manusia dari esensi ilmu pengetahuan (Jusri Pohan & Nasution, 2025).

Rekomendasi dari temuan ini, yakni perlunya integrasi pendidikan etika teknologi ke dalam kurikulum dan pedoman tertulis yang mensyaratkan pengakuan eksplisit bila sebagian naskah dibantu teknologi (Jusri Pohan & Nasution, 2025), bertaut erat dengan usulan pengembangan mata kuliah "Fiqih Teknologi" dalam kurikulum pendidikan Islam, agar generasi Muslim tidak hanya menguasai ilmu agama tapi juga literasi etika digital. Meskipun berasal dari penelitian yang berbeda, kedua rekomendasi tersebut memiliki tujuan yang sama yakni problem etika AI tidak bisa diselesaikan lewat larangan normatif semata, melainkan butuh pembaruan struktural dalam sistem pendidikan, salah satunya lewat standar audit kepatuhan syariah bagi algoritma dan sistem AI yang dapat dioperasionalkan (Mubarak & Armi, 2025).

6. AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pengganti Manusia

Berdasarkan seluruh hasil pembahasan, posisinya cukup tegas: AI semestinya berfungsi sebagai pelengkap kemampuan intelektual manusia, bukan penggantinya (Jusri Pohan & Nasution, 2025). Penegasan ini berulang dalam berbagai bentuk, dari peringatan agar AI tidak menggeser peran guru sebagai pembina moral dan pembimbing ruhani peserta didik (Baharuddin et al., 2025), sampai batasan bahwa AI hanya boleh menjadi alat bantu, bukan pengganti ulama dalam menetapkan hukum keagamaan (Mubarak & Armi, 2025).

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi sains dan agama dapat diwujudkan apabila AI digunakan sebagai pendukung, bukan pengganti manusia. Sains, lewat AI, menyumbang kapasitas teknis untuk mempercepat akses informasi, mempersonalisasi proses

pembelajaran, dan memperluas jangkauan dakwah. Agama, lewat *maqashid syariah* dan etika tauhid, menyumbang rambu normatif yang menjaga agar kapasitas teknik itu tidak dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial penggunanya. Relasinya bukan satu arah, melainkan saling melengkapi: sains menyediakan instrumen, agama menentukan arah dan batas pemakaiannya. Fenomena pengkultusan AI di kalangan akademisi (Jusri Pohan & Nasution, 2025) dengan begitu bukan bukti bahwa sains dan agama gagal berdampingan, tetapi bukti bahwa harmoni itu runtuh ketika nilai-nilai keislaman tidak dihayati konsisten dalam praktik. Sebaliknya, perluasan akses pendidikan Islam di daerah terpencil (Baharuddin et al., 2025) dan dukungan pelestarian hafalan Al-Qur'an lewat pengenalan suara (Supriatin et al., 2025) menjadi bukti bahwa ketika prinsip etis benar-benar dijalankan, sains dan agama justru saling menguatkan.

Kesimpulan

Kajian terhadap lima artikel menunjukkan bahwa kedudukan AI dalam perspektif Islam merupakan hasil pendayagunaan akal manusia yang dianugerahkan Allah. Sebagai *wasilah*, AI pada dasarnya berstatus *mubah* dan hukumnya mengikuti tujuan penggunaannya. AI dapat bernilai mandub ketika dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan dan dakwah Islam, tetapi dapat berubah menjadi *makruh* atau *haram* apabila mendorong plagiarisme, melemahkan daya kritis, atau menggeser otoritas keilmuan. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* dapat dijadikan kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI tetap sejalan dengan tujuan syariat.

Di sisi lain, AI menghadirkan peluang besar bagi pendidikan Islam dan dakwah digital melalui pembelajaran yang lebih adaptif serta perluasan akses terhadap ilmu pengetahuan. Namun, pemanfaatannya juga membawa risiko ketergantungan dan penurunan integritas akademik apabila tidak disertai kesadaran etis. Oleh karena itu, harmonisasi sains dan agama di era kecerdasan buatan hanya dapat terwujud apabila AI diposisikan sebagai alat bantu yang memperkuat, bukan menggantikan, peran manusia sebagai pemegang akal, amanah dan otoritas keilmuan.

Saran

Mahasiswa diharapkan memanfaatkan AI secara bijaksana sebagai alat pendukung dalam proses belajar dan penulisan akademik, seperti untuk mencari referensi, menyusun

kerangka tulisan atau membantu penyuntingan bahasa, sementara analisis, pemikiran kritis dan kontribusi orisinal tetap berasal dari kemampuan penulis sendiri.

Pendidik dan lembaga pendidikan Islam perlu menyusun pedoman etika penggunaan AI serta memperkuat literasi digital dan etika Islam dalam proses pembelajaran agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah, integritas akademik dan tujuan pendidikan Islam.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator atau standar operasional kepatuhan syariah bagi sistem AI sehingga penerapannya dalam pendidikan dan dakwah Islam dapat dinilai secara lebih terukur, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Baharuddin, Sahidin, Kholilah, A., & Yanuar, F. A. (2025). Pendidikan Islam dalam Era Kecerdasan Buatan: Membangun Peradaban Berbasis Etika dan Teknologi di Indonesia. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(4), 3782–3791.
- Izzah, I. K., Aziz, M. A., & Fathurohman, O. (2025). Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan dan Dakwah: Tinjauan Hukum Islam dan Keputusan Tarjih Muhammadiyah. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 151–158.
<https://doi.org/10.31949/am.v7i2.16847>
- Jusri Pohan, A., & Nasution, S. (2025). Artificial Intelligence is Not God: Between Academic Ethics and the Worship of AI in Academic Publications at Islamic Universities. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2), 333–348.
[https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(2\).21415](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(2).21415)
- Mubarak, R., & Armi, W. L. (2025). Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Agama Islam. *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 159–168.
<https://doi.org/10.31949/am.v7i2.16819>
- Supriatin, I., Syarifah, S., Susilawati, E., Supriadi, I., & Apriani, R. (2025). Formulasi Etika Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pendidikan Islam: Pendekatan Maqāṣid al-Sharī'ah dan Tafsir Tematik Al-Qur'an. *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 1(2), 121–140.
<https://doi.org/10.61630/hjie.v1i2.28>